

Redescripción de *Helix martigena* Férussac (1832) como perteneciente al género *Trichia* Hartmann, 1840 (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae)

Redescription of *Helix martigena* Férussac (1832) as belonging to the genus *Trichia* Hartmann, 1840 (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae)

José R. ARRÉBOLA y Francisco J. GARCÍA *

Recibido el 20-VIII-1998. Aceptado el 29-IX-1998

RESUMEN

Una serie de ejemplares recogidos en el Sur de la Península Ibérica, cuya concha concuerda con el patrón de variabilidad conquiológica tradicionalmente asignado a *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839), han demostrado presentar un sistema reproductor característico del género *Trichia* Hartmann, 1840. Tras estudiar las distintas posibilidades, se llega a la conclusión de recuperar el determinante específico *martigena* (*Helix martigena* Férussac, 1832) para denominar a esta especie. De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada y los datos extraídos de las prospecciones efectuadas, *P. subvirescens* en la Península Ibérica no sobrepasa, en su distribución hacia el sur, la barrera natural que representa el río Guadalquivir, el cual constituye, al mismo tiempo, el límite septentrional de progresión geográfica de *Trichia martigena*.

ABSTRACT

Because of conchological similarities a number of terrestrial snails collected in the south of the Iberian Peninsula has traditionally been identified as *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839). The present paper, however, describes the genital anatomy of these specimens and shows that the species involved must be assigned to the genus *Trichia* Hartmann, 1840. After a scrutiny of the relevant literature it is furthermore concluded that the epitheton specificum *martigena* (as in *Helix martigena* Férussac, 1832) must be applied to this species. According to literature data and field observations by the authors, it appears that true *Ponentina subvirescens* does not occur south of the Guadalquivir River, while for *Trichia martigena* this river represents the northernmost distributional limit.

PALABRAS CLAVE: Hygromiidae, *Trichia martigena*, *Ponentina subvirescens*, taxonomía, anatomía, distribución geográfica.

KEY WORDS: Hygromiidae, *Trichia martigena*, *Ponentina subvirescens*, taxonomy, anatomy, geographic range.

INTRODUCCIÓN

Helix martigena es mencionada por primera vez en la literatura por FÉRUS-SAC (1821, *Tableaux systématiques des Ani-*

maux Mollusques: Tabl. Fam. Limaçons: 38) con la única referencia de su localización geográfica: "Les montagnes de Ronda en

* Dpto. de Fisiología y Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla. Avda. Reina Mercedes, 6. 41012 Sevilla (España).

Andalousie, sur le champ de bataille, près d'Atahate". La publicación de esta obra conjuntamente a la de "*Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles*" de FÉRUSSAC Y DESHAYES (1819-1851) ha provocado que la datación exacta de cada una de sus partes sea una tarea muy compleja (SHERBORN Y WOODWARD, 1901). Del total de las 42 entregas publicadas por Férussac y Deshayes, las 28 primeras corresponden a Férussac (publicadas entre 1819 y 1832), algunas de las cuales forman parte del primer libro mencionado, y las restantes, desde la 29 hasta la 42 y última, a Deshayes (publicadas entre 1839 y 1851, tras la muerte de Férussac en 1836). Debe constatarse que las "Explications des planches" de las 28 entregas efectuadas por Férussac en vida, fueron descartadas para su encuadernación al existir unas más completas posteriores realizadas por Deshayes. Precisamente, en la entrega XXV de la "Explication des planches des livraisons XXII...-XXVII" se menciona a la especie por su nombre, al mismo tiempo que se la relaciona de manera directa con la lámina 69, fig. 4 de la "*Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles*". Esta entrega XXV (ó 25) está datada de 1832, como lo están desde la 22 hasta la 28, última editada por Férussac (M. A. Alonso Zarazaga, com. pers.). La presencia de parte de texto en esas entregas está testimoniada por la Bibl. Franç. del 4 de Agosto de 1832 (SHERBORN Y WOODWARD, 1901).

Más adelante, en el vol. 1 (pág. 69) de la "*Histoire naturelle...*" publicado en 1850, Deshayes aporta una descripción conquiológica bastante completa de *H. martigena*. Otras indicaciones bibliográficas sobre esta especie, es decir las publicadas por GRAELLS (1846), PFEIFFER (1848), HIDALGO (1875), SERVAIN (1880) y TAYLOR (1916), no aportan nuevos datos ya que se tratan de meras reproducciones de la cita original.

Con posterioridad, todos los autores consideraron a *H. martigena* como sinónima de *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839) y, en consecuencia, todas las citas que al menos por consideraciones de

proximidad geográfica podrían corresponder a la especie de Férussac (como se explica más adelante), fueron asignadas o referidas a *P. subvirescens* sin ninguna comprobación anatómica.

Este es el caso del material procedente de la ladera Norte del Torcal de Antequera (Málaga), no muy lejos de Atajate, que ORTIZ DE ZÁRATE Y ORTIZ DE ZÁRATE (1961) identifican como *Trichia occidentalis* (Récluz, 1845) (= *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839) de acuerdo con numerosos autores, tal y como se recoge en ARRÉBOLA, 1995). Los autores mencionados se basaron exclusivamente en caracteres conquiológicos para la obtención de sus resultados ya que, como ellos mismos precisan, se les estropeó el material. De modo similar, GASULL (1985) señala a *H. martigena* como sinónima de *P. subvirescens* (la cita como *Ponentina ponentina* (Morelet, 1845), otro de los sinónimos de la especie de Bellamy). En este caso la localidad referida coincide con la anterior, lo que induce a pensar que, o bien se trata de una transcripción de la información de ORTIZ DE ZÁRATE Y ORTIZ DE ZÁRATE (1961) o bien es el resultado del estudio del mismo material "estropeado" (como sucede con otras especies investigadas por los tres autores mencionados). De cualquier forma, tampoco Gasull advierte la realización de un estudio anatómico.

Un caso especial es la cita de la subespecie *boetica* Ag. -Am. (Aguilar-Amat?) de *Fruticicola* (*Trichia*) *occidentalis* (= *P. subvirescens* Bellamy), localizada por SACCHI (1957) en la región montañosa de Sevilla y Cádiz, ya que carece de dato morfológico o anatómico alguno y tampoco es mencionada en publicaciones posteriores (PUENTE, 1994, ARRÉBOLA, 1995).

La información publicada por MANGA (1980) y RAVEN (1984) es igualmente una recopilación de datos precedentes. No así la de PUENTE (1994), cuyas citas de *P. subvirescens* corresponden a una concha y a un ejemplar vivo precedentes del sur de Cádiz. Sin embargo, tampoco en esta ocasión se investigó la anatomía del sistema reproductor al ser requerido el cuerpo del animal captu-

rado para otro tipo de estudio (A. Puente, com. pers.). De acuerdo con esta autora, un examen posterior de las dos conchas evidenció ciertas diferencias en relación a las de *P. subvirescens*.

Una serie de ejemplares recogidos en el Sur de la Península Ibérica, cuya concha concuerda con el patrón de variabilidad conculológica tradicionalmente asignado a *Ponentina subvirescens* (Bellamy), han demostrado presentar un

sistema reproductor que nada tiene que ver con el característico de *Ponentina*. Tomando como base los datos conculológicos, anatómicos y de distribución geográfica de estos ejemplares, además de las consideraciones hasta aquí expuestas, se propone redescríbir y confirmar la validez taxonómica de *Helix martigena* Férussac, 1832, así como su inclusión en el género *Trichia* Hartmann, 1840.

RESULTADOS

Trichia martigena (Férussac, 1832) (Figs. 1, 2, 4-9)

Helix martigena Férussac, 1832; en Férussac y Deshayes, 1819-1851, *Hist. nat. gen. et parti. Moll. ter. et fluw.*, 3: lám. 69, fig. 4, nominada en "Explication des planches des livraisons XXII-XXVII", pág. iij, descartada en la encuadernación final [*Locus typicus*: "Les montagnes de Ronda en Andalousie, sur le champ de bataille, prés d'Atahate"].

Helix martigena Férussac; Férussac, 1821, *Tabl. syst. des Ani. moll.*: 38 [Les montagnes de Ronda en Andalousie, sur le champ de bataille, prés d'Atahate (TF95)]

Helix martigena Férussac; Férussac y Deshayes, 1820-51, *Hist. nat. gén. et parti. Moll. ter. et fluw.*: 69 [Les montagnes de Ronda, sur le champ de bataille d'Atahate (TF95)]

Helix martigena Férussac; Pfeiffer, 1848, *Monog. helic. viv., sis. desc. syst. cri. omn. hu. fam. ger. spec. ho. cogn.*, 1: 365 [L'Andalousies, sur les montagnes de Ronda]

Helix martigena Férussac; Hidalgo, 1875-84, *Cat. icono. des. mol. ter. Esp., Port. y Bal.*: 200 [Montañas de Ronda, cerca de Atajate (TF95)]

Helix martigena Férussac; Servain, 1880, *Étu. moll. recu. Esp. et Port.*: 56 [Montagnes de la Ronda, entre Cadix et Málaga]

Helix martigena Férussac; Taylor, 1916, *Mon. Brit. land and fresh. Moll.*, 22: 195 [Andalucía]

Fruticicola (Trichia) occidentalis ssp. *boetica* Ag. -Am.; Sacchi, 1957, *Pub. Ins. Bio. Apl., Bar.*, 25: 21 [región montuosa tra Siviglia e Cádiz (?)]

Trichia (Ponentina) occidentalis (Récluz); Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate, 1961, *Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat.*, 59: 179 [Atajate (TF95), Sierra del Torcal de Antequera (UF69)]

Ponentina ponentina (Morelet); Manga, 1980, *Comu. Pri. Con. Nac. Malac.*: 41 [Málaga]

Ponentina ponentina (Morelet); Raven, 1984, *Basteria*, 48: 19: [Málaga]

Ponentina ponentina (Morelet); Gasull, 1985, *Misc. Zool.*, 9: 138 [Atajate (TF95), Ladera norte de la Sierra del Torcal de Antequera (UF69)]

Ponentina subvirescens (Bellamy); Puente, 1994, *Est. tax. biog. superf. Hel. Raf., 1817 (Gast.: Pul.: Styl.) Pen. Ibé. Is. Bal.*: 660 [Algeciras, albergue (TE79), El Pelayo (TE79)]

Material estudiado: Sevilla: Cortijo Higuerales (1ej/3c), 27.10.91, 30STF6395, 0-200 m. Sierra de Montellano (2c), 04.04.91, 30STF7297, 200-400 m. Cádiz: El Bosque: río Tavizna (1ej juv.), 30.05.91, 30STF7767, 200-400 m. Cortijo de Ahojiz, ctra. 440 a Los Barrios (2ej, 1juv. /3c), 05.02.90, 30STF7010, 0-200 m. Facinas (1ej juv. /3c), 05.02.90, 30STF5703, 0-200 m. Embalse de Almodóvar (1ej), 05.02.90, 30STF6104, 200-400 m. Embalse de Almodóvar (6ej, 2juv. /3c), 03.02.91, 30STF6304, 0-200 m. Monte Luna (11ej, 7juv. /2c), 20.04.91, 30STF7101, 400-600 m. Cortijo de Ahojiz, ctra. 440 a Los Barrios (2ej), 20.04.91, 30STF7010, 0-200 m. A 6 Km de Castellar de la Frontera (2c), 20.04.91, 30STF8020 0-200 m. Castellar de la Frontera (2ej/2c), 21.04.91, 30STF7921. N-340 San Roque-Guadiaro: 3 Km antes de Guadiaro (1c), 18.05.91, 30STF9216. Cortijo de Ahojiz, ctra. 440 a Los Barrios (1ej/1c), 03.11.91, 30STF7010. Málaga: Ctra. Ubrique-Gaucín: 3 km antes de Loma del Castillo (1c), 02.11.91, 30STF8252, 600-800 m. (Abreviaturas: ej, número de ejemplares capturados vivos; juv., de los anteriores cuantos corresponden a individuos juveniles; c, conchas recogidas)

Figura 1. Mapa de distribución de *Trichia martigena* (Férussac, 1832) en Andalucía, con mapa de referencia de la Península Ibérica en el que se observan las áreas generales de dispersión de *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839) (A) y *T. martigena* (B). ●: Citas propias; ○: citas bibliográficas.

Figure 1. Geographic distribution map of *Trichia martigena* (Férussac, 1832) in Andalucía with Iberian Peninsula reference map where the general distribution areas of *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839) (A) and *T. martigena* (B) are observed. ●: own records; ○: bibliographic records.

Concha: De solidez intermedia, semi-transparente y dotada de cierto brillo. Coloración general parduzca con una banda estrecha periférica más clara y que en ocasiones es poco patente. Pelos dispuestos bastante regularmente, de longitud media-corta y presentes en ambas caras aunque de forma más patente en la dorsal. Forma globosa por debajo y más bien deprimida por encima. Convexidad siguiendo el mismo patrón. Ombligo pequeño, estrecho, profundo y cubierto en parte por la expansión del borde columelar. Externamente se observa redondeado y abierto en la última vuelta. Sólo permite ver el relieve de la última y la penúltima de las vueltas. Espira siempre sobrepasando la última vuelta aunque en grados variables. De 4 a 4 1/4 vueltas de espira de crecimiento rápido y progresivo. Cada vuelta es abombada, lo que produce suturas profundas. Última vuelta redondeada en su periferia, claramente descendente en su extremidad y hasta tres veces más ancha que la anterior en su zona final. Apice saliente y convexo.

Protoconcha de superficie lisa y con 1 vuelta de espira. Abertura redondeada cuyos bordes marginales, muy convergentes, se unen por una línea parietal bastante marcada. Borde columelar reflejado sobre el ombligo. Peristoma discontinuo, poco engrosado, cortante, blanquecino y reflejado en todo su recorrido, aunque en mayor grado en su parte inferior. Posee un borde interno estrecho y blanquecino. Estriación radial irregular y microescultura espiral formada por líneas muy finas y sinuosas, entremezcladas con las marcas provocadas por la inserción de los pelos. Altura: 4,2-5,4 mm. Anchura: 6,9-8 mm.

Sistema reproductor: Atrio corto y estrecho. Pene de longitud semejante al flagelo y de grosor no uniforme debido a la presencia de una papila penial interna de forma conoidal. Pared interna del pene recorrida, en su parte proximal, por una serie de pliegues que posteriormente desaparecen progresivamente al acercarse a la zona de la papila. Esta, internamente, muestra un canalículo principal que se abre apicalmente, un

Figura 2. Concha de *Trichia martigena* (Férussac, 1832). Figura 3. Concha de *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839).

Figure 2. *Trichia martigena* (Férussac, 1832) shell. Figure 3. *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839) shell.

fuerte pliegue longitudinal y, por último, una cavidad redondeada, externa a los anteriores y situada en su mitad posterior. Epifalo de diámetro bastante uniforme y mucho más largo que el flagelo, el cual es tan ancho como el anterior en su inicio y progresivamente más delgado hasta acabar en punta apicalmente. El músculo retractor del pene, ancho y corto, se implanta proximalmente en el epifalo. Vagina ancha, larga, y recorrida internamente por fuertes pliegues longitudinales. Aparato estimulador constituido por dos sacos del dardo y dos sacos accesorios, todos ellos similares entre sí en morfología externa y dimensiones, estando los accesorios situados en posición interna respecto a los del dardo. Además, cuatro glándulas mucosas que se bifurcan casi en su inicio, para dar lugar a siete u ocho tubos terminales. Todas ellas se implantan sobre la vagina, a cierta distancia de los sacos accesorios. La bolsa copulatrix varía de

ser redondeada a casi triangular. Su conducto, grueso y relativamente corto, se estrecha lentamente antes del inicio de la bolsa. Su interior está surcado por varios pliegues longitudinales de grosor menor a los observados en la vagina. Entre ésta y el conducto de la bolsa copulatrix existe una clara separación. Oviducto libre corto y delgado.

Distribución geográfica: Se trata de un posible endemismo de Andalucía centro-occidental (Fig. 1) cuya presencia en el norte de África no debe ser descartada. El río Guadalquivir parece constituir una barrera a la expansión hacia el norte de esta especie.

Ecología: Se ha localizado principalmente en zonas dominadas por frondosas (con o sin matorral), eriales, pastizales y entre la vegetación que crece en las proximidades de carreteras y cursos de agua. Frecuentemente se encontraba en el suelo (entre la vegetación) y, a veces, debajo de piedras. La variación del intervalo de altitud es de 0 a 800 metros.

Figuras 4-7. *Trichia martigena* (Férussac, 1832), Cortijo de Ahojiz, ctra. 440 a Los Barrios, Cádiz. 4: Sistema reproductor; 5: Estructura interna del pene; 6: Estructura interna de la vagina; 7: Estructura interna de pene y papila penial. Escalas 1 mm.

Abreviaturas (incluye Figuras 4-13), c: canales; cbc: conducto de la bolsa copulatrix; cd: conducto deferente; f: flagelo; gm: glándulas mucosas; igm: inserción de las glándulas mucosas; l: laguna; p: pene; pp: papila peneal; pt: pliegue transversal; sa: sacos accesorios; sd: sacos del dardo; v: vagina.

Figures 4-7. *Trichia martigena* (Férussac, 1832), Cortijo de Ahojiz, road 440 to Los Barrios, Cádiz. 4: Genital system; 5: Inner morphology of the penis; 6: Inner morphology of the vagina; 7: Inner morphology of the penis and the penial papilla. Scale bars 1 mm.

Abbreviations (Figures 4-13 included), c: canals; cbc: bursa copulatrix duct; cd: deferent duct; f: flagellum; gm: mucous glands; igm: mucous glands insertion; l: lacunae; p: penis; pp: penial papilla; pt: transversal fold; sa: accessory sacs; sd: dart sacs; v: vagina.

COMENTARIOS Y DISCUSIÓN

La primera mención de *H. martigena* (FÉRUSSAC, 1821; *Tabl. syst. Anim. Moll.: Tabl. Fam. Limaçons*: 38) debe ser considerada como *nomen nudum* al no existir descripción ni figura alguna. Por lo tanto, la denominación utilizada para la especie en ARRÉBOLA (1995) es incorrecta.

Tras la revisión de la bibliografía disponible, la primera fecha en que se puede estar seguro de que se cumplen los dos requisitos para dar por descrita correctamente la especie, o sea nombre y figura según el Art. 12 (b) (7) del Código de Nomenclatura, es el 4 de Agosto de 1832. Dado que no existe constancia de qué se publicó antes, si la lámina o la explicación de las mismas (ver introducción), y de acuerdo con la recomendación 22 (a) (5) del Código de Nomenclatura, la referencia correcta sería *Helix martigena* Férussac (1832), en FÉRUSSAC Y DESHAYES (1819-1851, *Hist. natu. gen. et*

parti. Moll. ter. et fluv., 3: lám. 69, fig. 4, nominada en "Explication des planches des livraisons XXII-XXVII", pág. iij, descartada en la encuadernación final) (M. A. Alonso Zarazaga, com. pers.).

En nuestra opinión, debido a la semejanza presentada por las conchas de *H. martigena* y *P. subvirescens* (Figs. 2, 3) la identidad específica de la primera ha permanecido oculta como uno de los numerosos sinónimos de la especie de Bellamy (ARRÉBOLA, 1995), bajo cuya denominación (o la de alguno de sus términos considerados actualmente sinónimos) ha sido citada (ver introducción). Sin embargo, según lo expuesto, *H. martigena* Férussac (1832) tendría que haber prevalecido sobre *H. subvirescens* Bellamy, 1839.

A partir de los datos de la anatomía de sus sistemas reproductores, de sus distribuciones geográficas e incluso de sus conchas, se pueden realizar observa-

Figuras 8, 9. *Trichia martigena* (Férussac, 1832), Embalse de Almodóvar, Cádiz. 8: Sistema reproductor; 9: Detalle del aparato estimulador. Escalas 1 mm. Abreviaturas como en la Figura 4.
 Figures 8, 9. *Trichia martigena* (Férussac, 1832), Almodóvar dam, Cádiz. 8: Genital system; 9: Detail of the stimulatory apparatus. Scale bars 1 mm. Abbreviations as in Figure 4.

ciones que permiten aclarar la identidad taxonómica de ambas especies.

En relación a las conchas, se han considerado tanto las descripciones recopiladas de la bibliografía (entre otros, FÉRUSSAC Y DESHAYES, 1819-1851; SERVAIN, 1880; TAYLOR, 1916; PALLARY, 1927; GERMAIN, 1930; NOBRE, 1941; ORTIZ DE ZÁRATE Y ORTIZ DE ZÁRATE, 1961; MANGA, 1980, 1983; GASULL, 1985; PRIETO, 1986; CASTILLEJO, RIBALLO Y DÍAZ, 1987; ORTIZ DE ZÁRATE, 1991; PUENTE, 1994) como las obtenidas con el estudio del material recolectado. Una vez descartadas aquellas diferencias que, aun siendo evidentes entre nuestros ejemplares de ambas especies, fueron comprendidas por los autores aludidos dentro de la variabilidad conquiológica de *P. subvirescens*, ésta difiere de *H. martigena* por los rasgos siguientes:

- Presencia de una banda periférica clara en *H. martigena* (habitual en el género *Trichia*), en ocasiones poco patente, que está ausente en *P. subvirescens*.
- Protoconcha con la superficie lisa en *H. martigena* (observación realizada con el microscopio óptico); rugosa y con

pelos o con las huellas de éstos en *P. subvirescens* (CASTILLEJO ET AL., 1987, observaciones propias).

- Microescultura radial en forma de líneas sinuosas en *H. martigena*, rectilíneas en *P. subvirescens* (CASTILLEJO ET AL., 1987, observaciones propias).
- Pelos más cortos, curvos, regulares y densos en *H. martigena*. Según C. Prieto (comunicación personal) también las marcas o cicatrices que producen los pelos en la concha de ambas especies son distintas.

Independientemente de la mayor o menor importancia taxonómica de los caracteres aludidos, si se elimina la primera de las características, por no ser constante, quedan tres rasgos que fácilmente pudieron haber pasado desapercibidos a los autores que posiblemente estudiaron ejemplares de *H. martigena* (ver introducción).

El género *Trichia* se caracteriza por presentar, en lo que al sistema reproductor se refiere, "un pene fusiforme, generalmente engrosado; con una papila cilíndrica en su interior, con abertura apical y, en corte transversal, con lagunas. Flagelo bien desarrollado. Aparato esti-

Figuras 10-13. *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839). 10, 12: sistema reproductor; 11: estructura interna del pene; 13: estructura interna de la vagina (10, 11, 13: El Real de la Jara-Santa Olalla del Cala, Sevilla; 12: Gerena, Sevilla). Escalas 1 mm. Abreviaturas como en la Figura 4.

Figures 10-13. *Ponentina subvirescens* (Bellamy, 1839). 10, 12: Genital system; 11: Inner morphology of the penis; 13: Inner morphology of the vagina (10, 11, 13: El Real de la Jara-Santa Olalla del Cala, Sevilla; 12: Gerena, Sevilla). Scale bars 1 mm. Abbreviations as in Figure 4.

mulador doble, situado simétricamente a ambos lados de la vagina, formado por dos pequeños sacos del dardo con dardos cónicos, por dos sacos accesorios de similar tamaño a los del dardo, y por cuatro glándulas mucosas dispuestas alrededor de la vagina, relativamente alejadas del complejo de los sacos, y generalmente bifurcadas. Bolsa copulatrix redondeada u oval, con conducto largo" (PUENTE, 1994). A excepción de los dardos, que no han sido evaluados en nuestros ejemplares, el resto de los caracteres detallados (ver descripción del material estudiado), coinciden plenamente con los rasgos distintivos del género *Trichia*, de ahí que consideremos que tales animales deben ser aquí clasificados.

En consonancia con el hecho de pertenecer a géneros distintos, las diferencias anatómicas entre *T. martigena* y *P. subvirescens* son evidentes, (Figs. 4-13):

- En *T. martigena* las glándulas mucosas parten de la vagina, a cierta distancia de los sacos (Figs. 4, 6, 8, 9) mientras que en *P. subvirescens* lo hacen desde los sacos accesorios (según el concepto de NORDSIECK, 1987, 1993) (Figs. 10, 12 y 13).

- El número de glándulas mucosas es, en general, de cuatro con dos ramas

terminales cada una en *T. martigena* (Figs. 4, 5, 8, 9) frente a las dos, también bifurcadas y a menudo más gruesas, de *P. subvirescens* (Figs. 10, 12, 13).

- La papila penial es más estilizada y alargada en *T. martigena* (Figs. 5, 7). Además acaba en punta, lo que no sucede en *P. subvirescens* (Fig. 11).

- La relación de longitudes epifalo/flagelo es mucho mayor en *T. martigena* (5:1 en las Figuras 4 y 8) que en *P. subvirescens* (2:1 en las Figuras 10 y 12).

- Presencia de varios pliegues longitudinales en las paredes internas de la vagina de *T. martigena* (Fig. 6) frente a un sólo pliegue transversal en *P. subvirescens* (Fig. 13).

De acuerdo con PUENTE (1994), la única especie del género *Trichia* presente en la Península Ibérica es *Trichia hispida* (Linnaeus, 1758), la cual ha sido citada por MUÑOZ (1992) en la provincia de Huelva, aun cuando parecía no sobrepasar hacia el sur la mitad norte peninsular (PRIETO, 1986; PUENTE, 1994). La concha de *T. hispida* posee una serie de características, como son el grado similar de convexidad por encima y por debajo, las $4 \frac{1}{4}$ a $6 \frac{1}{2}$ vueltas de crecimiento lento, la última vuelta apenas más ancha que la

anterior, los bordes marginales poco convergentes, el borde inferior con un engrosamiento característico y la fina estriación (PRIETO, 1986), que marcan diferencias en relación a nuestros ejemplares del género *Trichia*. También su sistema reproductor difiere: flagelo más delgado y uniforme, un menor número de glándulas mucosas y conducto de la bolsa copulatriz más alargado (rasgos todos ellos referidos a *T. hispida*).

Desde el punto de vista de las distribuciones geográficas, de acuerdo con los datos recopilados y nuestras prospecciones, en la Península Ibérica *P. subvirescens* no sobrepasa hacia el sur la barrera natural que representa el río Guadalquivir (Fig. 1). Esta circunstancia no es novedosa en Andalucía ya que también acontece con otras especies como *Helicella cistorum* (Morelet, 1845) o *Suboestophora gasulli* (Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate, 1961) (ARRÉBOLA, 1995). Al mismo tiempo, tampoco se han hallado ejemplares o conchas de *T. martigena* al norte del río mencionado (Fig. 1). Aunque esta circunstancia deberá ser confirmada en futuras recolecciones, está basada en la prospección de más de 200 localidades situadas a ambos márgenes del río Guadalquivir (especialmente en las provincias de Sevilla y Cádiz, aunque también en Málaga y Huelva), por lo que, en nuestra opinión, justifica el hecho de que los ejemplares recogidos al sur del río señalado, con anatomía del género *Trichia*, deban ser atribuidos a la especie *H. martigena* (cuya descripción conquiológica original coincide plenamente con nuestras observaciones).

Cabe considerar, sin embargo, que dado que la descripción original de *H. martigena* también podría corresponder

a *P. subvirescens* (por su gran semejanza y puntuales diferencias) si estudios posteriores demostraran la presencia de esta última también al sur del río Guadalquivir, no se podría determinar de un modo fidedigno a cual de las dos especies se referían Férussac y Deshayes. Por consiguiente, habría que describir como una especie nueva a la que aquí hemos denominado *Trichia martigena* (Férussac, 1832).

Sólo cuando se conozcan nuevos datos sobre las referencias norteafricanas de *P. subvirescens* (independientemente de las denominaciones bajo las cuales fuera citada) (Margier en CAZIOT, 1916; Bourguignat, 1864 en NOBRE, 1941; HESSE, 1931) y de especies como *H. riatana* Pallary o *H. russoi* Pallary (PALLARY, 1927) se podrá aclarar la complicada situación taxonómica de la especie de Bellamy y concretar su distribución geográfica. En relación a *T. martigena*, estudios de esas mismas especies norteafricanas podrían demostrar su presencia en el continente africano al mismo tiempo que enriquecer su sinonimia. Se debe tener presente que *H. aghardi* Pallary, *H. cynetarum* Maltzan o *H. ponsonbyi* Westerlund fueron englobadas en el género *Trichia* (RICHARDSON, 1980) a pesar de que otros autores las consideraron afines a *Ponentina* (CAZIOT, 1916; PALLARY, 1927; NOBRE, 1941).

AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren expresar su agradecimiento al Dr. M. A. Alonso Zarazaga (Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid) por su inestimable ayuda en los aspectos nomenclatoriales.

BIBLIOGRAFÍA

- ARRÉBOLA, J. R., 1995. *Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía, con especial referencia a las provincias de Sevilla y Cádiz*. Tesis doctoral (no publicada), Universidad de Sevilla. 589 pp + 16 láminas.
- CASTILLEJO, J., RIBALLO, M. I. Y DÍAZ, D. J., 1987. Estudio de las protoconchas de los microgasteropodos del bosque de Los Cabaniños. (Sierra de Los Ancares, Lugo, España). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, (Biología)*, 83 (1-4): 57-66.

- CAZIOT, M., 1916. La faune terrestre lusitaniense. 2 Partie. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, 63: 49-71.
- FÉRUSAC, A DE., 1821. *Tableaux systématiques des Animaux mollusques*. 1^{re} ed. 114 pp. París.
- FÉRUSAC, A DE. Y DESHAYES, G. P., 1819-1851. *Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles*. 4 volúmenes, 247 dibujos. París.
- GASULL, L., 1985. Fauna malacológica continental de la provincia de Huelva. *Miscel'lània Zoològica*, 9: 127-143.
- GERMAIN, L., 1930. Mollusques Terrestres et Fluviatiles. En Lechevallier (Ed.): *Faune de France*, 21: 477 pp. +13 pl. París.
- GRAELLS, M. P., 1846. *Catálogo de los moluscos terrestres y de agua dulce observados en España, y descripción y notas de algunas especies nuevas o poco conocidas del mismo País*. Madrid. 25 pp.
- HESSE, P., 1931. Zur Anatomie und Systematik palaearktischer Stylommatophoren. *Zoologica*, 31 (81): 1-18, 16 lám.
- HIDALGO, J. G., 1875-84. *Catálogo iconográfico y descriptivo de los moluscos terrestres de España, Portugal y las Baleares*, Ed. S. Martinez, Madrid (1875): iv, 224 pp., lám. 1-24; (1884): 16 pp., lám. 25-44.
- MANGA, M. Y., 1980. Notas sobre *Ponentina ponentina* (Morelet, 1845) y *Euomphalia (Mengoana) brigantina* (Da Silva Mengo, 1867) (Gastropoda, Helicidae) en la provincia de León. *Comunicaciones al Primer Congreso Nacional de Malacología*, Madrid, 1980: 41-45.
- MANGA, M. Y., 1983. *Los Helicidae (Gastropoda, Pulmonata) de la provincia de León*. 394 pp; Diputación Prov. de León. Institución "Fray Bernardino de León".
- MUÑOZ, B., 1992. *Gasteropodos terrestres (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) de Cáceres, Badajoz y Huelva*. Tesis doctoral (no publicada), Universidad Complutense de Madrid. 304 pp.
- NOBRE, A., 1941. Fauna malacológica de Portugal. II. Moluscos terrestres e fluviiais. *Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra*, 124: 1-277. + 30 est.
- NORDSIECK, H., 1987. Revision des Systems der Helicoidea. *Archiv für Molluskenkunde*, 118: 9-50.
- NORDSIECK, H., 1993. Das System der paläarktischen Hygromiidae (Gastropoda: Pulmonata: Helicoidea). *Archiv für Molluskenkunde*, 122: 1-23.
- ORTIZ DE ZÁRATE, A., 1991. *Descripción de los moluscos terrestres del Valle del Najerilla*. Ed. Gobierno de la Rioja. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Logroño. 400 pp.
- ORTIZ DE ZÁRATE, A. Y ORTIZ DE ZÁRATE, A., 1961. Moluscos terrestres recogidos en la provincia de Huelva. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 59: 169-196.
- PALLARY, P., 1927. Complément a la faune malacologique de la Berbérie. *Journal de Conchyliologie*, 71: 197-277.
- PFEIFFER, L., 1848. *Monographia heliceorum viventium, sistens descriptiones systematicas et criticas omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum*, 1: 484 pp.; 2: 594 pp.
- PRIETO, C. E., 1986. *Estudio sistemático y biogeográfico de los Helicidae sensu Zilch, 1959-60 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) del País Vasco y regiones adyacentes*. Tesis Doctoral (no publicada), Universidad del País Vasco. 393 pp., 10 lám.
- PUENTE, A. I., 1994. *Estudio taxonómico y biogeográfico de la superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1817 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Tesis Doctoral (no publicada), Universidad del País Vasco. 970 pp., 192 lám.
- RAVEN, J. G. M., 1984. Notes on Spanish non-marine molluscs 2. New data on the distribution of some species. *Basteria*, 48: 17-21.
- RICHARDSON, L., 1980. Helicidae: Catalog of species. *Miscellaneous Publications of the Department of Malacology of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 3: III + 1-356 (part 1) and III + 357-697 (part 2).
- SACCHI, C. F., 1957. Lineamenti biogeografici della Spagna mediterranea su basi malacofaunistiche. *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada, Barcelona*, 25: 5-48.
- SERVAIN, G., 1880. *Étude sur les mollusques recueillis en Espagne et en Portugal*. Ed. Saint-Germain. París. 172 pp.
- SHERBORN Y WOODWARD, 1901. On the dates of publication of the "Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles" and the "Tableaux systématiques des Animaux mollusques", by the Barons Férussac and G. P. Deshayes. *Annals and Magazines of Natural History*, (7) 8: 74-76.
- TAYLOR, J. W., 1916. *Monograph of British land and freshwater Mollusca*, 22: 36-46. Ed. Taylor Brothers, Leeds.